

#TouristImpact

Proyecto sobre el impacto de la crisis sanitaria relacionada con el Covid-19 en el sector turístico de la ciudad de Granada

Caso de los apartamentos vacacionales (encuesta)

Doctorando Ciencias Económicas y Empresariales
Línea de Investigación Economía pública. Curso académico 2019/2020

06/04/2020

Doctorando
Director
Codirector

Juan Francisco Prados Castillo
Juan de Dios Jiménez Aguilera
José María Martín Martín

Resumen

Desde el estudio de la bibliografía relacionada, se ha desarrollado un proyecto que pretende analizar las repercusiones del COVID-19 en el sector turístico de la ciudad de Granada. En concreto, el proyecto se centra en **analizar el rechazo que se puede generar hacía el turismo llegado a las viviendas de alquiler turístico de la ciudad de Granada**, pues en ellas el turista interactúa de forma más intensa con los entornos residenciales.

Dado que el sector turístico es clave para nuestra economía y genera numerosas interacciones, parece importante incrementar el conocimiento sobre la actitud ciudadana en este tema en particular. Para ello, y en el marco de esta tesis en desarrollo, se ha diseñado una encuesta como primera acción de este proyecto. La misma permanecerá abierta durante el mes de abril de 2020.

Bibliografía

- Quattrone, G., Proserpio, D., Quercia, D., Capra, L., & Musolesi, M. (2016). **Who Benefits from the "Sharing" Economy of Airbnb?**
 - Gunter, U., & Önder, I. (2018). **Determinants of Airbnb demand in Vienna and their implications for the traditional accommodation industry.** *Tourism Economics*, 24(3), 270–293.
<https://doi.org/10.1177/1354816617731196>
 - Gutiérrez, J., García-Palomares, J. C., Romanillos, G., & Salas-Olmedo, M. H. (2017). **The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona.** *Tourism Management*, 62, 278–291. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.003>.
 - María Martín-Martín, J., Ostos-Rey, M.S. and Salinas-Fernández, J.A. (2019), **Why Regulation Is Needed in Emerging Markets in the Tourism Sector.** *Am J Econ Sociol*, 78: 225-254.
-

Bibliografía

- Shirley Nieuwland & Rianne van Melik (2020) **Regulating Airbnb: how cities deal with perceived negative externalities of short-term rentals**, *Current Issues in Tourism*, 23:7, 811-825, DOI: [10.1080/13683500.2018.1504899](https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1504899)
 - Gallagher, L. (2017). **The Airbnb story: How three ordinary guys disrupted an industry, made billions ... and created plenty of controversy**. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. (Libro)
 - Cocola Gant, A. (2016). **Holiday rentals: The new gentrification battlefield**. *Sociological Research Online*, 21(3), 1–9
-

Acceso a la encuesta

<https://es.surveymonkey.com/r/TurismoGranadaCovid19>

Turismo ciudad de Granada y Coronavirus (COVID-19)

1. Presentación

La siguiente encuesta, elaborada por el **Grupo de Investigación Economía Pública y Globalización de la Universidad de Granada**, forma parte de una tesis doctoral que actualmente se está desarrollando en dicha Universidad.

A través de la encuesta, que no le llevará más de **6 minutos**, se busca conocer el posible rechazo frente al turismo como consecuencia de la extensión del Coronavirus (**COVID19**).

El objetivo de la encuesta son las viviendas turísticas intermediadas a través de plataformas online (Airbnb, Homeaway, etc.), donde el turista entra en contacto directo con entornos residenciales.

Los datos recopilados serán usados únicamente con propósitos de investigación. Serán anónimos y sometidos al secreto estadístico.

Únicamente deberán responder a la encuesta residentes en la ciudad de Granada.

Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación puede contactar en:
e-mail: z02jf78@correo.ugr.es

Aceptar

Grupo de Investigación
Economía Pública y
Globalización
Universidad de Granada

Acceso a la encuesta

<https://es.surveymonkey.com/r/TurismoGranadaCovid19>

2. Datos demográficos e impactos

2. Por favor introduzca algún código de identificación aleatorio. Ejemplo: tres letras no consecutivas y tres números (JSM512). Esta pregunta no es obligatoria, se puede dejar en blanco.

* 3. ¿Reside en un barrio turístico?

- Sí.
 No.

* 4. ¿Sus ingresos dependen en alguna medida del sector turístico?

- Sí.
 No.

* 5. ¿En su edificio hay algún apartamento turístico?

- Sí.
 No.

* 6. ¿Es propietario de un apartamento turístico?

- Sí.
 No.

* 7. ¿Trabaja o posee algún comercio a pie de calle?

- Sí.
 No.

* 8. Seleccione su rango de edad.

- Entre 18 y 25 años.
 Entre 26 y 35 años.
 Entre 36 y 45 años.
 Más de 45 años.

* 9. Seleccione su nivel de estudios completado.

- Sin estudios reglados completados.
 Estudios primarios.
 Estudios secundarios.
 Educación universitaria.

* 10. En lo que respecta a las plataformas online (Airbnb, Homeaway, etc.): ordene los siguientes impactos en función de los que percibes más positivos. Otorga un 10 al más positivo (lo mejor) y un 1 al menos positivo. No se puede repetir puntuación en dos ítems. Si selecciona y arrastra una opción, puede desplazarla y ordenarla con sus dedos.

Mejora el estado de conservación de edificios.

Evita la degradación de zonas urbanas o históricas.

Incrementa el valor de las viviendas y locales.

Mejora la imagen de la ciudad.

Mayor interacción cultural.

Aumenta la oferta de ocio.

Mayores oportunidades para emprendedores locales.

Incremento del empleo.

Generan riqueza y actividad económica.

Incrementan la recaudación de tributos.

Acceso a la encuesta

<https://es.surveymonkey.com/r/TurismoGranadaCovid19>

* 11. En lo que respecta a las plataformas online (Airbnb, Homeaway, etc.), y los efectos que su actividad generan en su entorno: ordene los siguientes impactos en función de los que percibe más negativos. Otorgue un 10 al más negativo (lo peor) y un 1 al menos negativo. No se puede repetir puntuación en dos ítems. Si selecciona y arrastra una opción, puede desplazarla y ordenarla con sus dedos.

Alteran la tranquilidad.

Pérdida cohesión social.

Efectos negativos en alojamientos tradicionales (hoteles, etc.)

Mayor congestión (espacios públicos, tráfico, etc.).

Mayor inseguridad (alcohol, drogas, etc.).

Pérdida de población residente.

Pérdida de comercios tradicionales.

Incrementa el precio de la vivienda y locales (alquiler y venta).

Contagio de enfermedades de turistas.

Incrementa el precio (comercios, bares, etc.)

* 12. Opinión general sobre el efecto que las plataformas de alquiler de viviendas turísticas tienen en tu entorno.

Afectan de forma muy negativa.

Afectan de forma positiva.

Afectan de forma negativa.

Afectan de forma muy positiva.

El efecto es neutro.

* 13. Respecto a la respuesta de la pregunta anterior, ¿Ha cambiado tu opinión en los últimos 30 días?

Sí, a mejor.

Sí, a peor.

No

* 14. ¿Crees que se va a generar rechazo al turismo por miedo a contagios sanitarios asociados al COVID19 en tu ciudad?

Sí, de manera intensa.

Sí, de manera moderada.

No.

No podría predecirlo.

* 15. ¿Sentirías rechazo/miedo al flujo de turistas en viviendas localizadas en tu edificio en caso de que se produjera?

Sí, de manera intensa.

Sí, de manera moderada.

No.

No podría predecirlo.

* 16. Si usted puede incluirse en más de uno de los siguientes grupos que a continuación se describen ¿Bajo que perspectiva cree que ha respondido la encuesta? Marcar una opción.

Residente en barrio turístico.

Propietario de una vivienda turística.

En su edificio hay alguna vivienda de alquiler turístico.

Trabaja o posee algún comercio a pie de calle en una zona turística.

Mis ingresos dependen en gran parte del sector turístico.

Otro (especifique)

17. Si estuviera dispuesto a contestar a esta misma encuesta de nuevo, pasado unos meses, por favor indique su correo electrónico o teléfono móvil, según su preferencia. (Opcional, no obligatorio)

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono